

NASOS ELEKTRODVIGATELNI BOSHQARISH TIZIMINI OPV 10-260 NASOSINING ISH REJIMINI OPTIMALLASHTIRISH

**Zokirova Dilnoza Nematillayevna dotsent,
Mirzakbarova Madinaxon Avazxon qizi talaba
Namangan davlat texnika universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062494>**

Annotatsiya. Nasos stantsiyalaridagi agregatlarning ish rejimini optimal qiymatlarga keltirish maqsadida uni rostlashning elektrodvigatelni boshqarishga asoslangan yangi usuli taklif etilgan. Bu usul asosida elektrodvigatelning aylanishlar sonini 10 ayl/min o'zgartirish natijasida nasos suv berish qobiliyatini 3...4 m³/s ga o'zgartirish mumkinligi hisoblar natijalari bilan isbotlab berilgan.

Kalit so'zlar: Energetika, iqtisodiy samaradorlik, sanoat, iqtisodiyot, nasos, nasos stantsiyalar, dvigatel, o'tish rejimlari, foydali ish koeffitsienti, energetik xarakteristika, energiya tejamkorligi.

Respublikamiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish jarayonlarida ham boshqa sohalar bilan bir qatorda iqtisodiy islohotlarini chuqurlashtirishga alohida e'tibor berilmoqda. Bu borada Respublikamiz Prezidenti va xukumati qabul qilgan qaror va farmonlarda qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, uni sifatini oshirishda ilg'or tajribalarni qo'llash, yer va suvdan oqilona va unumli foydalanish muhim va strategik ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish hisoblangan [1].

Hozirgi kunda Respublikamizning qishloq xo'jaligi tizimidagi ekin maydonlariga suv yetkazib berish uchun 1500 dan ortiq statsionar nasos stantsiyalari xizmat qilmoqda. Nasos stantsiyalarda o'rnatilgan jihozlar yirik energiya iste'molchilari hisoblanadi va energiya ta'minoti to'xtovsiz bo'lishini talab qiladi. Masalan, mamalakatimiz qishloq xo'jaligi tizimidagi nasos stantsiyalar uchun respublikadagi barcha iste'molchilarga beriladigan elektr energiyasining 17-18% i har yili ajratilmoqda.

Nasos stantsiyalarda energiya tejamkorligini va ekspluatatsiya samaradorligini oshirishni quyidagi yo'nalishlarda olib borish zarur deb hisoblaymiz.

- eskirgan, past fikli jihozlarni yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lgan yangi jihozlarga almashtirish;

- nasos stantsiyani rekonstruktsiya qilish asosida jihozlar ekspluatatsiya ko'rsatkichlarini oshirish;

- nasos stantsiyalarda texnologik jarayonni boshqarishning ilg'or, zamonaviy uslublarini qo'llash.

Ushbu yo'nalishlardan birinchi va ikkinchi yo'nalishlar katta mablag'larni talab etadi, shu sababli bu ishlar bosqichma bosqich amalga oshirilishi kerak. Uchinchi yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirishda asosiy masalalardan biri nasos agregatining gidravlik, rejim xarakteristikalarini elektrodvigatelning optimal energetik xarakteristikalariga mos ravishda texnologik jarayonni tashkil etishdir.

Nasos stantsiyalarining ishonchli ishlashini ta'minlash suv haydab berishda energiya va resurslar tejamkorligiga erishish, ishlab chiqarishda ekologik talablarga amal qilish jihozlardan va inshootlardan foydalanishning samarali usullarini qo'llashni talab etadi.

Nasos stantsiyalardan foydalanishning asosiy masalalari qo'yidagilardan iborat [2]:

- barcha asosiy va yordamchi jihozlarni, inshootlarni ularga yuklatilgan funktsiyaning a'lo darajada bajarilishini ta'minlaydigan ishchi xolatda saqlash;

- iste'molchi talablaridan kelib chiqqan holda zarur miqdordagi suvni o'z vaqtida yetkazib berish;

- nasos stantsiyalardan foydalanishda energiyasamarador, ilg'or texnologiyalarni qo'llash, zamonaviy diagnostik usullar asosida jihozlar ishonchliligini oshirish;

- o'lchash, qayd qilish ishlarini avtomatlashtirish va kompyuterlashtirish, ular asosida inshootlarning, gidromexanik, energetik va mexanik jihozlarning talab darajasidagi ish rejimlari ko'rsatkichlarini ta'minlash;

- stantsiya xodimlarning mehnat unumdorligini oshirish, materiallar sarfini kamaytirish va mahsulot tannarxini kamaytirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish;

- tabiatni muhofaza qilish talablarini bajarish, suv manbalaridan oqilona foydalanish bo'yicha rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirish;

- inshootlar va jihozlarni joriy va kapital ta'mirlash muddatlarini belgilash va unga amal qilish;

- jihozlarning mustahkamligini, ishonchliligini va ishlash resurslarini oshirish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish.

Nasos stantsiyalar foydalanish mobaynida barqaror ish rejimlari bilan bir qatorda beqaror, ya'ni ish rejimi o'zgarishi (bir rejimdan ikkinchi rejimga o'tish) jarayonlarida ham ishlaydi. Barqaror rejimlarga nasos agregatining statsionar ish rejimlarida belgilangan parametrlar bilan ishlash rejimlari kiradi. ish rejimi o'zgarishi jarayoni gidroagregatning belgilangan me'yoriy foydalanish holatida yoki avariya holatida kuzatiladi .

Yuqorida keltirilgan nasos elektrodvigatelini boshqarish tizimini qo'llash nasos ish rejimining o'zgarishiga olib keladi. Elektrodvigatel aylanishlar sonining o'zgarishi nasos parametrlarining boshqa qiymatlarni qabul qilishini ta'minlaydi.

Nasos stantsiyasi elektrodvigateli aylanishlar sonining 10 ayl/min qiymatga kamayishi uning parametrlarining qanday o'zgarishiga olib kelishini quyidagi hisoblarda keltiramiz.

Nasos stantsiyasidagi OPV10-260 nasosining optimal ish rejimidagi ($\varphi=0^0$) qiymatlari quyidagi jadvalda keltiriladi (1-jadval)

Ushbu jadval asosida qurilgan nasosning ishchi xarakteristika 1-rasmda ko'rsatilgan.

Ishchi xarakteristika $n = 23,5 \dots 25,5$ m mos bo'lgan rejimni o'zida aks ettiradi, bunda nasosning ishchi nuqtasi a_1 va a_2 oralig'ida joylashadi va nuqtalarga mos keluvchi parametrlar quyidagiga teng.

$$Q=37,5 \dots 39,5 \text{ m}^3/\text{s}; n=24,3 \dots 26,3 \text{ m}; \eta=86,6 \dots 87,5; n=250 \text{ ayl/min}$$

OPV10-260 nasosi parametrlari

$Q, m^3/s$	30	32	34	36	38	40	42	44
n, m	30,2	29,8	29,0	27,7	25,9	23,8	21,5	19,0
$\eta, \%$	76,5	81,0	85,0	87,1	87,5	87,1	85,0	82,0

Agar nasos aylanishlar soni 240 ayl/min gacha pasaytirilsa, uning parametrlari o'zgaradi va bu o'zgarishni quyidagi formulalar bilan aniqlaymiz.

$$\frac{Q_1}{Q} = \frac{n_1}{n}; \quad \frac{H_1}{H} = \left(\frac{n_1}{n}\right)^2; \quad \eta_1 = \eta$$

bunda Q, n, η – aylanishlar soni $n=250$ ayl/min bo'lgan holatdagi parametrlar. Q_1, n_1, η_1 – aylanishlar soni $n_1=240$ ayl/min bo'lgan holatdagi parametrlar.

Hisoblar natijalarini quyidagi jadvalda keltiramiz.

1- rasm. OPV10 – 260 nasosining ishchi xarakteristikasi ($\varphi = 0^0$)

Nasosning qayta hisoblangan parametrlari

$Q, m^3/s$	28,8	30,7	32,6	34,6	36,5	38,4	40,3	41,2
n_1, m	27,8	27,5	26,7	25,5	23,9	21,9	19,8	17,5
$\eta_1, \%$	76,5	81,0	85,0	87,1	87,5	87,1	85,0	82,0

Ushbu jadval asosida $n_1=f(Q_1)$, $\eta_1=f(Q_1)$ grafiklarini quramiz (1 - rasm).

Bunda nasos ish rejimi quyidagi parametrlarga ega bo'ladi.

$$Q=33,5...36,1 \text{ m}^3/\text{s}; n=26,1...24,1 \text{ m}; \eta = 86,2...87,5\%$$

Hisoblar natijalari shuni ko'rsatdiki, nasos agregati aylanishlar sonining 10 ayl/min qiymatga kamayishida nasos suv berish unumdorligi 3,4...4,0 m³/s ga kamayadi va bu esa nasosning FIK qiymatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Demak, yuqorida keltirilgan nasos elektrodvigatelini boshqarish tizimini OPV-10-260 nasosining ish rejimini optimallashtirish uchun qo'llash joiz degan xulosaga kelishimiz mumkin. Hisoblar natijalariga ko'ra nasos stantsiyasi agregatlari foydali ish koeffitsienti optimal qiymatga (86 %) nisbatan 8,4 % dan 13,4 % gacha, o'rtacha 11,4 % past qiymatlarni tashkil etmoqda. Nasos stantsiyasi agregatlari dekabr oyida 63 – 70,2 % foydali ish koeffitsienti qiymatlari bilan ishlashi kuzatishlar natijasiga asosan aniqlandi. Natijada har bir kubometr haydab berilgan suvga 0,01 kVt·soat elektr energiyasi ortiqcha sarflanmoqda.

Nasos stantsiyalaridagi agregatlar ish rejimini optimallashtirish bo'yicha zarur hisoblar amalga oshirildi, hisoblar natijalariga ko'ra agregatlar optimal ish rejimlarida ishlatilsa bir yilda kaskad bo'yicha 23,6...35,4 mln. kVt·soat energiyani tejash imkoni tug'iladi. Nasos stantsiyalaridagi agregatlarning ish rejimini optimal qiymatlarga keltirish maqsadida uni rostdashning elektrodvigatelni boshqarishga asoslangan yangi usuli taklif etildi. Bu usul asosida elektrodvigatelning aylanishlar sonini 10 ayl/min o'zgartirish natijasida nasos suv berish qobiliyatini 3...4 m³/s ga o'zgartirish mumkinligi hisoblar natijalari bilan isbotlab berildi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyundagi PF-6024-sonli "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
2. R.R. Ergashev Nasos stansiyalaridan foydalanish. T.: 2020 – 218 b.